

Metodologias ativas para o ensino de matemática: oportunidades e desafios

Nathan Henrique da Silva – *Bolsista Pibec* - 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – nathan.silva2@estudante.ufla.br

Diogo Barbosa Ferreira Da Silva – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – diogo.silva5@estudante.ufla.br

Ana Maria Granja Dias – 4º período – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência, Tecnologia e Inovação – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – ana.dias14@estudante.ufla.br

Raíssa Bárbara Nunes Moraes Andrade – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – raissa_andrade@ufla.br

Roberta Alves – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – robertaalves@ufla.br

Dione Andrade Lara – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso – *Orientador* – dione.lara@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O ensino tradicional da matemática, baseado principalmente na exposição de conteúdos e na repetição de exercícios, muitas vezes dificulta a construção de significados pelos estudantes, ou seja, a capacidade de relacionar os conceitos matemáticos com situações concretas, compreender suas aplicações e desenvolver uma visão crítica sobre o papel da disciplina. Isso contribui para a percepção da matemática como inacessível ou restrita apenas a pessoas “naturalmente dotadas” para a área. Nesse cenário, as metodologias ativas emergem como alternativas capazes de transformar a sala de aula em um espaço de maior protagonismo discente, colaboração e aplicação prática dos conceitos. Este projeto de extensão tem como objetivo investigar, a partir de uma revisão bibliográfica, de que forma estratégias como a aprendizagem baseada em projetos, a resolução de problemas e outras abordagens ativas podem favorecer a compreensão conceitual, estimular o raciocínio crítico e promover um engajamento mais efetivo no estudo da matemática. A partir dessa análise, um protótipo de questionário foi elaborado e aplicado em uma pequena turma de faculdade para identificar possíveis melhorias antes de sua aplicação em escolas de ensino médio. A meta é filtrar artigos e materiais que abordem entre metodologia ativa em STEM, construindo assim uma base teórica sólida. As soluções propostas pelos participantes para aumentar a motivação alinham-se diretamente com os princípios das metodologias ativas. As ações mais votadas foram "Explicações mais claras e com exemplos do dia a dia" e o "Uso de jogos, vídeos ou ferramentas digitais", ambas estratégias que promovem a aplicação prática dos conceitos e o engajamento. Para a questão específica da participação feminina, as ações sugeridas também envolvem abordagens ativas, como a aprendizagem baseada em projetos

e a criação de experiências práticas, exemplificadas nas respostas: "Criar mais oportunidades para as meninas participarem de atividades de matemática, como competições ou clubes", "Oficinas, feiras e projetos de ciência voltados para o público feminino" e "Programas de bolsas de estudo específicas para meninas". Para o futuro, os próximos passos deste projeto de extensão envolvem não apenas a meta original de filtrar artigos para construir uma base teórica sólida, mas também utilizar os dados coletados para o desenvolvimento de propostas de intervenção. Com base nos resultados, o foco será na estruturação de ações práticas alinhadas às metodologias ativas, como as sugeridas pelos participantes, incluindo o fomento a "competições ou clubes", "Oficinas, feiras e projetos de ciência", "palestras" e a divulgação de "exemplos de mulheres que se destacam na área de matemática", alinhando a teoria com as necessidades e motivações identificadas na pesquisa.

Palavras-Chave: Educação; Metodologia ativa; STEM; Escolas; Matemática.

Agradecimentos: ICTIN-UFLA